

PROSPECTS FOR USING NON-TRADITIONAL RAW MATERIALS IN THE PRODUCTION OF EDIBLE GLAZES**Filinska Tetiana,***PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Technologies of Natural and Synthetic Polymers, Fats and Food Products
Ukrainian State University of Science and Technology
49010, Ukraine, Dnipro, 2 Lazariana St.***Aleksandrova Olena,***master student of the Department of Technologies of Natural and Synthetic Polymers, Fats and Food Products
Ukrainian State University of Science and Technology
49010, Ukraine, Dnipro, 2 Lazariana St.***Filinska Antonina***senior lecturer of the Department of Technologies of Natural and Synthetic Polymers, Fats and Food Products
Ukrainian State University of Science and Technology
49010, Ukraine, Dnipro, 2 Lazariana St.***ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ ХАРЧОВИХ ГЛАЗУРЕЙ****Філінська Тетяна***к.т.н., доцент кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції жирів
Український державний університет науки і технологій
49010 Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2***Александрова Олена***магістрант кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції жирів
Український державний університет науки і технологій
49010 Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2***Філінська Антоніна***старший викладач кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції жирів
Український державний університет науки і технологій
49010 Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2***Abstract**

Food glazes, widely utilized in the production of confectionery, ice cream, and other food products, are available in a broad range with diverse formulations. Traditional glaze components are increasingly complemented by innovative plant-derived ingredients that enrich their nutritional profile, serve as efficient substitutes for synthetic E-additives, and enhance technological properties. To reduce the environmental burden, research has focused on utilizing by-products from the processing industry as secondary food raw materials. This study explored the potential use of citrus fruit processing by-products (powders derived from tangerine, orange, grapefruit, pomelo, and lemon peels) as components in food glaze formulations. The recommended inclusion level of these powders in glaze compositions is 2–5%. Additionally, the properties of pomegranate peel powder, banana flour, and flours from orange and purple sweet potatoes were analyzed. These materials exhibited slightly lower moisture-retaining capacities compared to citrus powders, with their optimal inclusion levels in glaze formulations recommended at 5–8%.

Анотація

Харчові глазурі, які широко використовуються у виробництві кондитерських виробів, морозива та інших харчових продуктів, представлені у широкому асортименті і різного рецептурного складу. Традиційні компоненти глазурей постійно доповнюються інноваційними інгредієнтами рослинного походження, що збагачують їх корисними нутрієнтами, слугують ефективними заміниками синтетичних Е-добавок, покращують технологічні властивості. З метою зниження екологічного навантаження на довкілля виконуються дослідження щодо використання відходів переробної промисловості в якості вторинної харчової сировини. У роботі досліджено можливість використання в якості рецептурних компонентів харчових глазурей продуктів перероблення цитрусових (порошків зі шкірок мандаринів, апельсинів, грейпфрутів, помело, світі). Рекомендована їх кількість у складі глазурі 2-5%. Вивчено властивості порошку зі шкірки гранату, бананового борошна і борошна помаранчевого та фіолетового батату. Встановлено дещо

нижчі показники їх вологоутримуючої здатності у порівнянні з цитрусовими порошками і рекомендована оптимальна кількість до використання в рецептурному складі харчової глазурі на рівні 5-8%.

Keywords: food glaze; powder; grapefruit; orange; world; pomelo; peel; pomegranate; sweet potato; banana flour; moisture-retaining capacity.

Ключові слова: харчова глазур; порошок; грейпфрут; апельсин; світі; помело; шкірка; гранат; батат; бананове борошно; вологоутримуюча здатність.

Сучасна харчова промисловість активно орієнтується на впровадження інноваційних та ресурсозберігаючих технологій, які не лише покращують якість продуктів, але й сприяють зменшенню використання синтетичних добавок. Пріоритетним є введення до рецептурного складу натуральних інгредієнтів, які виконують функцію барвників, антиоксидантів, смакових добавок та покращують функціональні і технологічні властивості продуктів. У зв'язку з цим, все більшої популярності набуває застосування рослинної сировини і відходів її перероблення з високим вмістом біологічно активних речовин, у тому числі і при виробництві харчових глазурей.

З кожним роком зростає попит на натуральні продукти, що не містять синтетичних барвників та ароматизаторів. Споживачі все більше звертають увагу на склад продуктів і очікують від виробників використання у рецептурному складі природних інгредієнтів. У цьому контексті фруктові кольорові глазурі, що виготовляються з натуральних барвників, таких як екстракти ягід, фруктів, овочів, стають особливо привабливими. Природні інгредієнти не лише додають продукту насичений колір, а й покращують його органолептичні властивості, слугуючи заміною синтетичних Е-добавок. Натуральність продукції підвищує її затребуваність серед споживачів, які зосереджують свою увагу на питаннях якості і безпечності харчових виробів та бажають уникати хімічних добавок в їх складі.

Глазур є невід'ємною частиною багатьох кондитерських виробів, впливає не лише на зовнішній вигляд, а й на їх текстуру, смак та термін зберігання. Наповнювачі, що додаються до глазурі, відіграють ключове значення у формуванні її властивостей. Вивчення властивостей і впливу функціональних добавок є актуальним, оскільки розширення їх різноманіття дозволяє створювати продукти з поліпшеними характеристиками та підвищувати їхню ринкову конкурентоспроможність. Глазур виготовляють з різних інгредієнтів, включаючи цукор, какао-порошок, молоко, жири, яйця, фрукти та ін. Виготовляють білі, кольорові, шоколадні глазурі, з різним вмістом жиру і функціональними добавками. Використання глазурі сприяє наданню глясового кольору, солодкого смаку та кремової або хрусткої текстури продуктам, а також забезпечує захист від дії вологи, світла і кисню повітря, що в свою чергу сприяє подов-

женню терміну придатності кондитерських виробів. Температура, склад та реологічні властивості в списку найвпливовіших чинників, що враховуються в технологічному процесі нанесення глазурі на вироби. Дослідженням реологічних властивостей на сьогодні приділяється особлива увага [1, 2].

Присутність жирних компонентів у складі глазурі і у харчовому продукті, на який наноситься глазур, потребує використання антиоксидантів. Частіше у рецептурах глазурей використовують синтетичні Е-добавки антиоксидантної дії. Ефективною заміною їм можуть слугувати, наприклад цитрусові [3, 4]. Антиоксидантні властивості виявляють також м'якоть, насіння та шкірка гранату. Остання до того ж з давніх часів використовувалася як барвник через високий вміст таніну та фенолів [5].

До перспективних рецептурних компонентів харчових глазурей можна віднести батат. Крохмаль кореня батату з унікальними фізико-хімічними властивостями є цінним функціональним харчовим інгредієнтом. Солодка картопля з жовтою та помаранчевою м'якоттю містить суміш фенольних кислот (гідроксикоричних кислот) і має відносно високий рівень каротиноїдів (β -каротину). Батат з фіолетовою м'якоттю має високий рівень ацильованих антоціанів та інших фенолів з антиоксидантною активністю. Антоціани фіолетового батату мають ароматичні ацильовані глікозильні групи і демонструють відносно високу стійкість до рН і термостабільність [6]. Фіолетовий та помаранчевий батат є цінним джерелом природних пігментів, які здатні надавати продуктам яскравий і привабливий колір, що може бути ефективною альтернативою штучним барвникам. Додавання такого борошна до глазурей не тільки дозволяє досягти насиченого кольору, але й може змінювати їхні реологічні показники та впливати на органолептичні характеристики.

Світове виробництво цитрусових незважаючи на деякі коливання знаходиться на високому рівні (табл.1) [7, 8]. Зростають обсяги їх перероблення, наприклад, збільшення виробництва грейпфрутового соку у 2024 році очікувалося на рівні 5,7%, а на найближчі роки прогнозоване зростання його на ринку щорічно становитиме близько 6,83% (2023-2027) [9]. Наведена інформація вказує на збільшення цитрусових відходів і на затребуваність, обґрунтованість та доцільність вивчення їх властивостей та можливості використання.

Таблиця 1

Виробництво апельсинів і грейпфрутів за останні п'ять років

Назва продукту	Виробництво, млн.метричних тон, роки				
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Апельсин	54,30	41,60	48,19	50,41	47,77
Грейпфрут	6,82	6,80	6,68	6,97	6,81

Для досліджень використовували висушену природним шляхом шкірку червоного грейпфруту, апельсину, мандарину, помело і світі з вмістом вологи 8-9%. Її подрібнили і просіюванням через сита

відділили фракцію менше 0,5 мм (рис.1) Використання дрібної фракції не призведе до неоднорідності текстури харчової глазури, що можливо при використанні фракцій більшого розміру.

Рис. 1. Порошки зі шкірки citrusових:
а – мандарину; б – апельсину; в – світі; г – помело; д- грейпфруту

Для кожного зразка визначили насипну густину вимірюванням маси встановленого об'єму порошку і показник вологоутримуючої здатності

методом центрифугування. Результати виконаних досліджень (табл. 2) вказують на високу здатність зразків утримувати вологу.

Таблиця 2

Вологоутримуюча здатність і насипна густина citrusових порошоків

Назва зразка	Насипна густина, кг/м ³	Вологоутримуюча здатність, %
Порошок шкірки світі	253	575
Порошок шкірки мандарина	231	701
Порошок шкірки апельсина	213	591
Порошок шкірки червоного грейпфрута	204	808
Порошок шкірки помело	176	985

Гідроколоїдні властивості порошоків зі шкірки citrusових пояснюються тим, що разом зі значним вмістом волокон, в їх складі присутні структурні полісахариди (пектинові речовини, геміцелюлози, целюлози). А значний вміст протопектину зумовлює його сорбційні властивості. Виготовлені глазури, що містять у складі какао-олію, кокосову олію, сухе молоко, цукор і порошки зі шкірки citrusо-

вих, за показниками стабільності, в'язкості і плинності задовольняли вимогам до харчових глазурей. Оптимальна кількість порошку citrusових на рівні 2-5% суттєво не впливала на колір глазури і надавала їй citrusовий присмак та аромат.

Виконані дослідження порошку (борошна) банану, помаранчевого та фіолетового батату і порошку зі шкірки гранату (рис.2).

Рис. 2. Досліджувані зразки порошоків:
а – зі шкірки гранату; б – з фіолетового батату; в – з помаранчевого батату;
г – з банану (бананове борошно)

Для вказаних зразків також визначили насипну густину вимірюванням маси встановленого об'єму порошку і показник вологоутримуючої здатності методом центрифугування. Результати виконаних досліджень (табл. 3) вказують на дещо нижчу здат-

ність зазначених зразків утримувати вологу у порівнянні з цитрусовими порошками. Це пояснює дещо більший показник оптимальної кількості даних компонентів у рецептурі харчової глазури на рівні 5-8%.

Таблиця 3

Вологоутримуюча здатність і насипна густина порошку зі шкірки гранату, борошна з батату та банану

Назва зразка	Насипна густина, кг/м ³	Вологоутримуюча здатність, %
Порошок шкірки гранату	470	295
Борошно фіолетового батату	642	213
Борошно помаранчевого батату	461	402
Бананове борошно	514	199

Додавання борошна з помаранчевого та фіолетового батату значно впливало на реологічні властивості глазури. Продукти з додаванням бататового борошна продемонстрували підвищену в'язкість. Це може бути зумовлено волокнистою структурою борошна, яка сприяє підвищенню густини та стабільності глазури. Пластичність також зазнала змін, особливо при додаванні більшої кількості борошна. Глазур ставала менш текучою, з кращою здатністю утримувати форму, що є перевагою при створенні декоративних покриттів для кондитерських виробів. Важливими були також зміни кольору. Додавання борошна з помаранчевого батату забезпечувало глазури насичений жовтогарячий відтінок, тоді як борошно з фіолетового батату надавало глазури привабливий фіолетовий відтінок. Завдяки природним пігментам колір глазури став більш яскравим та насиченим, що підвищувало її естетичну привабливість. Сенсорна оцінка показала, що глазур з бататовим борошном має трохи гущішу текстуру, однак залишається приємною на сприйняття. Борошно забезпечувало гладкість і стабільність текстури, без появи грудочок або розшарування. Додавання бататового борошна не значною мірою впливало на смакові властивості глазури. Зразки набували легких нот солодкості та незначного присмаку батату.

Бананове борошно дає м'який жовтий відтінок і має солодкий смак. Воно додає харчової цінності продукту і виявляє здатність покращувати текстуру глазури, надаючи їй кремівість. Шкірка гранату дає цікавий аромат і легкий червоний відтінок, хоча не так сильно впливає на колір. Порошок гранатової шкірки має легкий кисло-солодкий смак і може використовуватися для створення ароматизованих харчових глазурей.

Можна зробити позитивний висновок щодо можливості використання у складі харчових глазурей продуктів перероблення цитрусових, порошку зі шкірки граната, бананового борошна і борошна різних видів батату. Отримані результати можуть сприяти створенню нових видів продуктів з покращеними естетичними та смаковими якістьми, а також зменшенню залежності від синтетичних барвників, ароматизаторів та антиоксидантів.

References

1. Bárbara E. Meza, Juan Manuel Peralta, Susana E. Zorrilla, Rheological characterization of full-fat and low-fat glaze materials for foods. *Journal of Food Engineering*, Vol.171, 2016, Pages 57-66. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2015.10.012>.
2. Bárbara E. Meza, Juan Manuel Peralta, Susana E. Zorrilla, Effect of temperature and composition on rheological behaviour and sagging capacity of glaze materials for foods. *Food Hydrocolloids*, Vol.117, 2021,106689. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.106689>.
3. Sandrine S. Ferreira, Amélia M. Silva, Fernando M. Nunes, Citrus reticulata Blanco peels as a source of antioxidant and anti-proliferative phenolic compounds. *Industrial Crops and Products*, Vol.111, 2018, Pages 141-148. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.10.009>.
4. Zhuo Zou, Wanpeng Xi, Yan Hu, Chao Nie, Zhiqin Zhou, Antioxidant activity of Citrus fruits. *Food Chemistry*, Vol.196, 2016, Pages 885-896. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.09.072>.
5. Yunfeng Li, Changjiang Guo, Jijun Yang, Jingyu Wei, Jing Xu, Shuang Cheng, Evaluation of antioxidant properties of pomegranate peel extract in comparison with pomegranate pulp extract. *Food Chemistry*, Vol.96, Issue 2, 2006, Pages 254-260. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.02.033>.
6. Sunan Wang, Shaoping Nie, Fan Zhu, Chemical constituents and health effects of sweet potato. *Food Research International*, Vol. 89, Part 1, 2016, Pages 90-116. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2016.08.032>.
7. Orange production worldwide from 2012/2013 to 2022/2023 (in million metric tons) <https://www.statista.com/statistics/577398/world-orange-production/>
8. Grapefruit production worldwide from 2012/2013 to 2022/2023 (in million metric tons) <https://www.statista.com/statistics/577836/world-grapefruit-production/>
9. Grapefruit Juice – Worldwide <https://www.statista.com/outlook/cmo/non-alcoholic-drinks/juices/grapefruit-juice/worldwide>.